

NATURALEZA DE LA MEDIACIÓN EN EL PROCESO PENAL

Teresa Morales Miranda

La república de Panamá, a tono con las modernas corrientes del Derecho procesal penal adoptó a través de la Ley 63 de agosto de 2008, encaminado a la presencia permanente de principios y valores éticos, así como operador jurídico que debe cumplir la misión social de contribuir en la solución de los conflictos y protección de los bienes jurídicos fundamentales mediante la promoción de una cultura de paz.

Con el nuevo sistema del proceso penal, el Juez de Garantías como una función de asegurar que la investigación se lleve a cabo de acuerdo a la Constitución Política de la República y de acuerdo a los convenios internacionales. En esta fase se trata de resolver el conflicto de acuerdo con las salidas alternas orientada a la resolución de una disputa mediante un acuerdo que alcanzan las partes de manera libre y voluntaria asistidas por un mediador, y su éxito dependerá que las partes entiendan que están ante un conflicto que atañe a ambos solucionarlo. Es un medio de solución de controversias, por tanto, su resultado exitoso será el acuerdo de mediación que vincula a ambas partes y sobre quienes recae su cumplimiento según lo acordado.

En otras palabras en la solución de los conflictos a través de los mecanismos alternos, es facultad de las partes recurrir a ellos; sin embargo, aún cuando la víctima no esté de acuerdo, el juez o fiscal deben procurar e instar incluso hasta la etapa del juicio oral que las partes puedan llegar a un acuerdo. Si bien, el proceso se rige por las reglas del dominio de la autonomía de la voluntad de las partes y la víctima no acepta la propuesta de conformidad con el artículo 215 del código procesal penal, el juez tiene la facultad de disponer la suspensión condicional del proceso sujeto a condiciones si lo estima adecuado a derecho, aun cuando el imputado no logre un acuerdo total con la

víctima.

Hay que señalar, que el juez acoge esta posibilidad que ofrece el Código de Procedimiento Penal, tomando en consideración que el imputado tiene toda la voluntad de resarcir el daño en la medida de sus posibilidades y de esta manera la víctima pudiera durante este tiempo analizar la posibilidad de llegar a un acuerdo con el imputado, ello previendo que este tipo de delitos no deben llegar a un juicio con desgaste tanto para el sistema como para las partes.

Vale la pena destacar que las posibilidades que ofrece la mediación en la solución del conflicto de naturaleza penal, es brindar la posibilidad de sobrellevar las circunstancias con soluciones que beneficien a todos, involucra a las personas y por ende, las compromete de manera personal, autónoma y libre, disfruta de una convivencia pacífica, posibilidad de no revictimización la víctima y de ser escuchada acorde a sus intereses, y abona el camino a favor la relación agresor víctima

En cuanto a los efectos del acuerdo de la mediación, el Código Procesal Penal, genera la suspensión condicional del proceso penal por el término de un año para su cumplimiento, transcurrido dicho término y cumplido el mismo se ordena el archivo del expediente, de lo contrario el Juez de Garantías ordenará la continuación del trámite del proceso penal.

De acuerdo al procedimiento procesal penal en Panamá, la mediación procede para todos los delitos siempre y cuando el bien jurídico protegido no sobrepase la órbita personal del perjudicado y víctima, imputado o acusado acepten expresa y voluntariamente someter su caso a una solución restaurativa y se indica el catálogo de delitos que permiten el desistimiento de pretensión punitiva y por ende la posibilidad de acudir a un acuerdo de mediación (artículo 201). Según el Código Procesal Penal de

Panamá (artículo 204), la investigación o el proceso pueden terminar a través de las formas alternas de resolución de conflictos para lo cual se exige que el delito sea de los que permiten desistimiento de la acción punitiva y es necesario de la voluntad de la víctima o del imputado, y solicita al Fiscal o Juez de Garantías la derivación de la causa a los Centros Alternos de Resolución de Conflictos si procede.

El Ministerio Público y los tribunales deben promover, inducir durante el curso del procedimiento mecanismos que posibiliten o faciliten la armonía y la paz social, para que los procesos puedan terminar a través de las formas alternas de resolución de conflictos, si bien el procedimiento prevé reglas como el dominio de la autonomía de la voluntad de las partes, no debe emplearse coacción para alcanzar acuerdos entre otros. Sin embargo, ello no es óbice para que el Juez o Fiscal agoten la vía para que las partes lleguen a un acuerdo de mediación, a fin de evitar que estos procesos lleguen a un juicio.

Por otro lado, en el caso en que el victimario no cumpla con el acuerdo de la mediación se dispone la suspensión condicional del proceso penal por el término para el cumplimiento de las condiciones acordadas, según la norma es de un año; pero ello dependerá de las partes si es un término menor. Una vez transcurrido el término acordado y cumplido el acuerdo de mediación se ordenará el archivo del expediente (artículo 211 del Código Procesal penal). En caso de incumplimiento del acuerdo de mediación a petición de parte se reactivará el proceso penal y corresponderá al Juez de Garantías ordenar la continuación del trámite del proceso penal respectivo. Durante el término de la suspensión del proceso se interrumpe la prescripción de la acción penal.

El éxito de este mecanismo dependerá de un cambio de mentalidad de las personas que a diario utiliza el sistema de justicia, así como de los propios operadores de justicia y esto implica el abandono de las viejas costumbres o la forma tradicional de técnicas

inquisitoriales, con el fin de implementar nuevas fórmulas de actuación. Por tal motivo, debe dotarse a los intervinientes de las herramientas necesarias para desarrollar destrezas de oralidad

Referencia:

Código Procesal Penal de Panamá